

NOSURIDDIN BURHONIDDIN RABG‘UZIY: MA’NAVIY BARKAMOLLIK VA AXLOQIY QADRIYATLAR

Mirsaidova Nilufarxon Sobirjonovna

Ориентал Университети доценти, филология фанлари номзоди

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20379772>

Annotatsiya: Maqolada hijriy 710 yil melodiy 1310 yillarda yashab ijod qilgan NOSURIDDIN BURHONIDDIN RABG‘UZIYNING “QISSASI RABG‘UZIY” ASARINING TURKIY YOZMA ADABIYOTI TARIXIDA TUTGAN O‘RNI haqida ma’lumotlar berilgan.

Maqolada Odam Ato va Momo Havodan tortib, Muhammad Mustafo Sallolohi Alayhi vassalamgacha yashab o‘tgan payg‘ambarlarning hayoti, ezgu o‘yu amallari hikmatlar, rivoyatlar haqida ma’lumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar: Turkiy xalqlar, payg‘ambarlar, qissalar, xalq og‘zaki ijodi, sharq falsafasi, dunyo, odam, yer, osmon, podshoh, hikmat, voqea, hodisa, rivoyatlar, yozma adabiyot.

Аннотация. В данной статье представлена информация о роли «Повести о пророках» Насуриддина Бурхониддина Рабгузи в истории турецкой письменной литературы.

В статье представлена информация о жизни, добрых мыслях, поступках, мудрости и повествованиях пророков, живших от Адама и Евы до Мухаммада Мустафы саллаллауалейхи вассалам

Ключевые слова: Тюркские народы, пророки, сказания, фольклор, восточная философия, мир, человек, земля, небо, царь, мудрость, события, повествования, письменная литература

Annotation. This article provides information about the role of “The Tale of the Prophets” by Nasuriddin Burkhoniddin Rabguzi in the history of Turkish written literature.

The article provides information about the life, good thoughts, deeds, wisdom and stories of the prophets who lived from Adam and Eve to Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wassallam

Keywords: Turkic peoples, prophets, legends, folklore, eastern philosophy, world, man, earth, sky, king, wisdom, events, narratives, written literature

KIRISH

Mazkur maqolada Nosuriddin Burhoniddin Rabg‘uziyning turkiy yozma adabiyot tarixida tutgan o‘rni aniqlashga harakat qilindi. Nosuriddin Rabg‘uziyning turkiy yozma adabiyot tarixida tutgan o‘rni, qoldirgan boy merosini o‘rganish borasida olib borilgan ishlar va qadimgi turkiy tilda yozilgan asarlarning yoshlar ma’naviyatini yuksaltirishdagi o‘rni kuchurroq o‘rganishga bag‘ishlanadi. Nosiriddin Rabg‘uziyning Turkiy adabiyot tarixida tutgan o‘rni tahlil qilishga qaratilgan e’tibor qaratildi, Shuningdek, Nosuriddin Rabg‘uziyning “Qissasi Rabg‘uziy asarini tahlil qilish, yning turli janrlarda yozgan ijod namunalarining o‘rganishni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘ydik.

Asar sujetiga asos bo‘lgan voqealar islom dinining muqaddas kitobi Qur’oni Karimga tayanadi. Rabg‘uziy bu qissalarni o‘z dunyoqarashi hamda tajribasi asosida qayta ishlashga harakat qilgan, o‘z badiiy tafakkuri bilan ularni boyitgan. Bu asar turkiy xalqlar nasrining ajoyib namunasidir. Asarda jamiki turkiy xalqlarning ajdodlari nash’u namo qilgan qadimgi turkiy

tilning butun jozibasi, butun boyligi, tarovati, kuchi, qudrati namoyon bo'lgan. Bu asar bugungi kunda parokanda bo'layozgan turkiy xalqlarning avlodlari uchun ajoyib va o'ta qimmatli bo'lgan noyob ma'naviy meros, yodgorlikdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

XIII asrda Xorazm saltanatining Chingizxon qo'shini tomonidan bosib olinishi o'zbek xalqi tarixining eng fojiali sahifalaridan biridir. Ajdodlarimiz o'sha mudhish davrda beomon qirg'inlar, mislsiz vayronagarchiliklarni boshdan o'tkazgan bo'lsa-da, shunday og'ir sharoitda ham inson aqlini lol qoldiradigan asarlar yaratgan. Bunday buyuk ma'naviy obidalar orasida eng muazzami, shak-shubhasiz, XIII–XIV asrlarda yashagan Nosiruddin Burhonuddin Rabg'uziyning bizgacha yetib kelgan yagona bitigi – "Qissasi Rabg'uziy" asaridir.

Nosiriddin Rabg'uziyning bizga qadar yolg'iz "Qissai Rabg'uziy" asari saqlanib qolgan. Ushbu asar Qozon bosmasida va keyingi xrestomatiyalarda "Qissasul - Anbiyo" (Payg'ambarlar qissasi) deb atalgan bo'lsa ham, u aslida "Qissai Rabg'uziy" deb nomlangan. Rabg'uziyni o'zi bu haqda "Maqsad munda payg'ambarlar qissasi erdi: istaganlarga oson bo'lsun deb, "Qissai Rabg'uziy" ot qo'ydim" deydi. [2] Uning ushbu asar xususida ma'lumot beruvchi yagona manba o'z asari "Qissasi Rabg'uziy"dir. Rabg'uziy o'z asarida: «Bu kitobni tuzgan, toat yo'lida tizgan, ma'siyatyobonini kezgan, oz ozuqlut ko'p yozug'lut Robot o'g'uzning qozisi Burhoniddin o'g'li Nosiriddin», degan qaydlarni keltiradi. Bundan ma'lumki, muallif Xorazmning Roboti o'g'uz degan joyidan bo'lib, u yerda qozilik qilgan. Rabg'uziy taxallusi shu joy nomidan olingan. Shuningdek, asarda muallif ushbu asarini hukmdor beklardan «Nosiriddin To'qbug'a» degan kishining talabiga muvofiq yaratganini ham aytadi. Bu yerda shu narsa ko'zga tashlanadiki, To'qbug'a bu vazifani toishirishda Rabg'uziyning bilim quvvati yozuvchilik mahorati, hayot tajribalari yetarli ekaniga ishonchi bo'lgan. Qolaversa, muntazam izchillikda bayon qilingan tarixiy va afsonaviy voqealar, asarga kiritilgan turkiy she'rlar, arab tilidan qilingan tarjimalar Rabg'uziy iste'dodini yuksak darajada bo'lganini isbotlaydi.

Nosiruddin Rabg'uziyning «Qisasi Rabg'uziy» asari adabiyotimiz tarixidagi badiiy nasrning ilk va nodir namunasi hisoblanadi. Bu asar payg'ambarlar hayoti va faoliyati bilan bog'liq ibratli qissalarga bag'ishlanganligi bilan qimmatlidir. Mazkur yodgorlik mavzu nuqtai nazaridan boshqa shu silsiladagi asarlardan farq qiladi. Unda adib diniy syujet, voqea-hodisalarni aynan keltirmay, ularni o'z ijodiy niyati, ijtimoiy-ma'rifiy ideali bilan chambarchas bog'liq holda tasvirlab, folklor namunalari bilan boyitgan. "Qisasi Rabg'uziy" tuzilishi jihatidan ham, mazmuni, g'oyaviy yo'nalishi, obrazlar tizimi, badiiy nafosati, turli adabiy janrlar, poetik unsurlarning qorishib kelishi nuqtai nazaridan ham o'ziga xos manbadir. Asarda inson umri, jamiyat taqdiri va ularning bir-biri bilan uzviy bog'liqligi hayotiy voqealar tasviri yordamida ochib beriladi. Shu sababli bu asarni sof diniy asar sirasiga kiritib bo'lmaydi. Undagi ayrim hikoyatlar sahih bo'lsa, ayrimlari o'sha davrda xalq orasida tarqalgan xalq og'zaki ijodi mahsulidir.

"Qissasi Rabg'uziy" payg'ambarlar tarixiga bag'ishlagan turkiy tilda yozilgan dastlabki asar bo'lib, aksar ma'lumotlari sahih hadislar va tarix kitoblaridagi ma'lumotlarga mos keladi. Ba'zi o'rinlarida esa noaniq ma'lumotlar, isroiliyyot (yahudiy va nasroniylar xabarlari) ham kiritib yuborilgan. Umuman olganda, kitobdan boshqa ishonchli asarlar bilan solishtirgan holda tarixiy, ilmiy, adabiy manba sifatida foydalanish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

"Qissai Rabg'uziy" ning XV asrda ko'chirilgan bir nusxasi Londonda Britaniya muzeyida, XVI asrga mansub nusxasi Sankt-Peterburgda va keyingi asrlarga doir bir necha qo'lyozma nusxasi Toshkentda O'zFA ning Abu Rayhon nomidagi Sharqshunoslik institutida

saqlanadi. Asar “Qissasul-anbiyoi Rabg‘uziy” nomi bilan 1859-1881 yillarda Qozonda besh marta nashr etiladi. U Toshkent toshbosmaxonasida ham nashr qilingan. [2] Ayni paytda bu kitobni butun jahon ahli o‘qib o‘rganayotganligi buni tasdiqlaydi. Ushbu nusxa mashhur matnshunos K. Gronbek tomonidan 1948 yili Kopengagenda ham nashr qilingan. Qizig‘i shundan iboratki, bizning kitobxonlarimizga o‘qish ta‘qiqlangan kitob, o‘sha davrda Yevropada keng tarqalgan va qiziqish bilan o‘qilgan. Rabg‘uziy asarining qo‘lyozma nusxalaridan eng mo‘tabarlaridan yana biri Rossiya Sharqshunoslik institutining Sankt-Peterburg bo‘limida S-245 inventar raqami bilan saqlanayotgan nusxasi bo‘lib, u XV yoki XVI asrda ko‘chirilgan deb taxmin qilinadi. “Qissasi Rabg‘uziy”ning boshqa nusxalari keyingi davrlarda ko‘chirilgan bo‘lib, bularning leksikasi vaqt taqozosiga ko‘ra o‘zgarib borgan. XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrning boshlarida yodgorlik Toshkent, Qozon shaharlarida litografiya asosida bir necha marta nashr qilingan. Asarning to‘la matnli ilk marta rus turkshunos olimi N.I. Ilminskiy tomonidan 1859 yili Qozon shahrida e‘lon qilingan. Bu nashr nisbatan keyinroq ko‘chirilgan nusxaga asoslangan bo‘lib, til jihatdan asl nusxadan ancha farq qiladi. Ayniqsa, ushbu asar milliy kitobatimiz tarixining durdonasi ekanligi bilan ham katta ahamiyatga ega.

Rabg‘uziyning bu asari o‘zbek adabiyotida badiiy nasr yodgorligining yetuk namunasi hamda 13—14-asrlar eski o‘zbek adabiy tilini o‘rganishda asosiy manba sifatida ahamiyat kasb etadi. Qissaning 15-asrga oid qo‘lyozmasi Londondagi Britaniya muzeyida, 16-asrda ko‘chirilgan nusxasi Sankt-Peterburgda, 19-asrda ko‘chirilgan qo‘lyozma, shuningdek, bosma nusxalari O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutida [inv. №1025, 7397, 1874] saqlanadi. “Qissasi Rabg‘uziy” o‘zbek badiiy nasrining ilk namunalaridan biri bo‘lib unda adib Nosiriddin Rabg‘uziyning yuksak badiiy mahorati atroflicha namoyon bo‘lgan. “Qissasi Rabg‘uziy” o‘zining ma‘rifiy hamda badiiy qimmatini bilan barcha avlodlar ma‘naviy kamoloti uchun ham ahamiyatlidir. Sobiq sovet imperiyasi hukmronlik qilgan yillarda bu asar diniy mistik asar sifatida uzoq yillar qoralanib kelgan. Mustaqilligimiz sharofati va ko‘plab olimlarimizning sayi harakatlari bilan Nosiruddin Burxonuddin Rabg‘uziyning “Qissasi Rabg‘uziy” asari o‘zbek adabiyotining eng nodir shoh asari sifatida kitob javonlarimizdan o‘rin oldi.

Oyatlar, hadislar, arabiy she‘rlarni hozirgi o‘zbek tiliga filologiya fanlari nomzodi Yusufxon Shokirov tarjima qilgan. Biroq, ushbu asarning tili juda murakkab bo‘lib, bugungi kitobxonning tushinishi juda qiyin. Zero, oradan yetti asrlik davr o‘tgan. Turkiy adabiy tillar, turkiy tilda bunyod etilgan yozma manbalar shakllanish va rivojlanishning murakkab bosqichlarini bosib o‘tgan. Qadimiy turkiy tilni o‘zida yozilgan bu bebaho durdona asar ikki kitobdan iboratdir. Sobiq sovetlar davrida hayoti va ijodi o‘rganilishi taqiqlangan allomaning ushbu asari maktab darsliklardan o‘rin oldi. Masalan, 9-sinf adabiyoti [6] majmuasiga Nosiruddin Burhonuddin Rabg‘uziyning mashhur asarlaridan namunalar kiritilgani buning isbotidir. “Qissasi Rabg‘uziy” asari o‘zbek nasriy adabiyotining birinchi yirik namunasi. El orasida qadimdan mashhur bo‘lgan bu asar “Payg‘ambarlar qissasi” yoki “Avliyolar qissasi” deb ham yuritiladi. Zero, asarda Odam Atodan boshlanib, Muhammad alayhissalomgacha o‘tgan barcha payg‘ambarlar haqida zikr etiladi. Kitobda afsonaviy payg‘ambarlar bilan birga payg‘ambarlashtirilgan shaxslarga, jumladan, Luqmoni hakim, Iskandar Zulqarnaynga ham katta o‘rin berilgan. Asarda insonlarni bir-birlariga jabr – zulm qilmay, nohaq qon to‘kmay, harom – xarish ishlarga berilmay, sharm-hayoni e‘zozlab yashashga undovchi o‘g‘it va hikmatlari bugungi kunda ham o‘z mohiyatini yo‘qotgan emas. Asarda e‘tiqod va iymonga sodiqlik, pok axloqning hirsu hasad, qonxo‘rlik, badnafslilik ustidan g‘alabasi tasvirlanadi. Qadimiy turkiy so‘z san‘atining ushbu go‘zal va g‘aroyib obidasida payg‘ambarlar hayoti Sharqning donishmandligi

ila go'zal afsona va rivoyatlar orqali aks etgan.

Nosiriddin Burhoniddin Rabg'uziy payg'ambarlar haqidagi qissalardan iborat "Qissasi Rabg'uziy" asari noyob, tarixiy asar bo'lib o'zbek nasrining eng qadimiy namunalariidan biridir. Unda XIII asr oxiri XIV asr boshlarida o'zbek adabiyotining bir qator o'ziga xos xususiyatlari juda yorqin namoyon bo'lgan.

Payg'ambarlar haqidagi qissalar Rabg'uziyning olam va odam haqidagi qarashlarini badiiy jihatdan ifodalash uchun vosita bo'lgan. Ularda adib olamning yaratilishi, tabiat va jamiyat hodisalari, insoniy munosabatlar borasida fikr yuritadi. Qissalar asosini tarixiy voqealar tashkil etadi. Ular o'z ildizlari bilan «Qur'on» va «Hadis»larga, tarixiy manbalarga, xalq og'zaki ijodiga borib taqaladi. Ammo ular birinchi navbatda Rabg'uziy badiiy tafakkurining mevalaridir. Mavzu doirasiga ko'ra asar qissalari juda rang-barang. Olamdagi butun mavjudot egasi bo'lgan Ollohni ulug'lash, payg'ambarlar hayotiga doir lavhalarni keltirish, ota-ona va farzand munosabatlari, sevgi va sadoqat, vatan va vatanparvarlik, erk va adolat, do'stlik va hamjihatlik, urush va tinchlik masalalari shular jumlasidandir.

Milodiy 1309–1310 yillarda yozilgan "Qissasi Rabg'uziy" asarini kitobat olamining go'zal, betakror bir obidasiga qiyos etilishi ham bejiz emas. Ushbu yozma yodgorlikda Odam Ato va Momo Havodan tortib, Muhammad Mustafogacha yashab o'tgan payg'ambarlarning hayoti, ezgu o'yu amallari hikmatlar, rivoyatlar orqali mohirona aks ettirilgan. Biz bu qissalarda sharq falsafasi bilan qadimiy milliy qadriyatlarimiz nihoyatda uyg'unlashib ketganligini ko'ramiz.

Muallif asariga asos qilib Qur'onda mavjud bo'lgan bir qator voqealardan, Abu Ishoq Nishopuriyning "Qissasul anbiyo" va boshqa islomga oid manbalardan foydalanadi. "Qissasi Rabg'uziy" yodgorligi o'z mohiyati va xarakteriga ko'ra o'ziga xos diniy falsafiy ta'limotga ega bo'lgan asardir. Asardan hammasi bo'lib 72 ta qissa o'rin olgan. Asar garchi payg'ambarlar haqida bo'lsa-da, muallifning e'tiroficha, insonlar mavjud bo'lmasdan avval ham yer yuzida mavjudlik mavjud bo'lgani uchun voqealarni ana shu ilk mavjudlik voqealaridan boshlaydi. Ya'ni avvalgi qissa yer, ko'k, mavjudotlar, jin, dev, parilar hukmronligi, so'ngra insonning yaratilishiga ehtiyoj tug'ilishi voqealaridan boshlanadi. Bu voqealar konkret ilmiy xarakterga ega bo'lmasa-da, lekin olam va odamning avvali haqida ma'lum tasavvurlar beradi. Mavzu doirasiga ko'ra, asar qissalari juda rang-barang. Olamdagi butun mavjudot egasi bo'lgan Allohni ulug'lash, Odam Ato va Momo Havoning yaralishi, payg'ambarlar hayotiga doir lavhalarni eslash, kamtarinlik va takabburlik, ota-ona va farzand munosabatlari, erk va adolat mavzulari shular jumlasidandir.

Xususan, Odam alayhissalom qissasi hususida payg'ambarimiz Muhammad Mustafo sallohi alayhissalom shunday dedilar: "Kimda-kim dunyo ajoyibotlarini ko'rmoqchi bo'lsa, Odam alayhissalom qissasiga qarasin". Qissasi Rabg'uziy asarida Odam alayhissalom qissasi haqida shunday hikoyat keltiriladi: "Olloh subhanahu va taolo odamni yaratishlikka ahd qildi va Jabroil alayhissalomga amr qildi: "Borgil, yer yuzidan bir hovuch tuproq keltirgil!" Jabroil kelib tuproq olmoqchi bo'lgandi, yer ont berdi: "Mendan tuproq olmangiz!" deb. Hazrat Jabroil yerga rahmi kelib, tuproq olmadi. Hazrat Isrofilni yubordi, unga ham ont berdi va u ham tuproq olmadi. Keyin hazrat Mikoilni jo'natdi, yer unga ham ont berdi, u ham tuproq olmadi. Shundan keyin hazrat Azroilga farmon bo'ldi. Yer unga ham ont berdi. Azroil aytdi: "Olloh taoloning buyrug'i sening ontindan azizroq turadi". So'ng yer yuzidan bir hovuch tuproq oldi. Ollohdan xitob keldi: "Ey Azroil, qattiq ko'ngilli ekansan. Shunday taqdir qildimki, hamma tiriklarning jonini senga oldiraman".[3]

tuproqda oq, qora, chuchuk, achchiq, sariq, yashil, qizil, ko'k, qattiq, yumshoq, toza, nopok, totli va totlig'siz - hammasining suvi bor edi. Shul sababdan odam farzandlari bir-biriga o'xshamaslar, kimi poku, kimi nopok, kimi betobu kimi sog'lom, kimi qorayu kimi oq, kim sarig'u kimi qizil, kim esligu kimi aqlsiz, kimi chuchuk so'zliyu kimi achchiq so'zli, kimi qattiq ko'ngilliyu kimi yumshoq ko'ngillidirlar.[3]

Azroil u tuproqni Makka va Toif orasidagi Daxno nomli yerga qo'ydi. U tuproq ustiga qirq yil yomg'ir yog'di, o'ttiz to'qqiz yil qayg'u-alam yomg'iri, bir yil esa sevinch yomg'iri yog'di. Shu boisdan Odamga sevinchdan ko'ra qayg'u ko'proq bo'ldi. Olloh taolo qirq yildan keyin qudrat qo'li bilan odam suratini barpo qildi. Odamning boshi toif taravga oyog'i Makka tarafga qaragan edi. Buning hikmati toifning Makkadan ulug'ligini ko'rsatish uchun emas, balki odam o'rnidan tursa yuza Makkaga qarasin, deganlikdan shunday qilidi. Shariatda shunga monand mas'ala bor: bizning mashablardan qachon biron-bir bemor odam yotib namoz o'qimoqchi bo'lsa oyog'ini qibla tarafga uzatur. Shuning uchunki, qachon u namoz ichida sihat topguday bo'lsa va o'rnidan tursa yuzi qiblaga qaragan bo'lg'ay.

Odamni tuproqdan yaratmoqlikning nima hikmati bor edi? Qachon Olloh taolo odamni yarataman, deb hitob qilganida barcha narsalar bosh ko'tarib: "Odamni bizdan yaratgil", deb ta'mia qildilar. Tog': "Men quvvatlikman", dedi. Dengiz: "Men haybatlikman", dedi. Oltin: "Men azizman", dedi. Osmon: "Men yuksakman", dedi. Hamma narsalar o'zlarini baland olib gap aytdilar. Yer esa tavozu' qilib, hokisolik bilan: "Men hammadan zaifman, oyoq ostidaman, menda quvonadigan narsa yo'q", dedi. Shunda xitob keldi: "Men Odamni yerdan yaraturman" va Odamni tuproqdan yaratdi. Habarda aytadilarki, bir kuni Iblis yetmish ming farishta bilan Odam jasadi yoniga osmondan tushib keldi, ikkala qo'li bilan Odamning qorniga urib ko'rdiki, ichi kovak ekan. Farishtalarga aytdi: "Buni yo'ldan chiqarish o'ng'ay ekan". Yana dediki: "Agar Olloh buning ustidan sizlarga erk bersa ne qilgaysizlar?" Hamalari: "Bo'yin sungaymiz", dedilar. Iblis aytdi: "Hudo nomiga qasamyod etamanki, agar Olloh uni mening ustimdan hukumron qilib qo'ysa, men unga bo'ysunmagayman va agar meni uning ustidan hukumron qilib qo'ysa, uni o'ldirgayman". Va shu ondayoq kofir bo'ldi. [Baqara surasi 34 oyat] "Va u kofirlardan edi".[3]

Yana qirq yildan keyin Odamning jonig'a farmon bo'ldi: "Odamning taniga kirgin!" deb. Jon Odamning boshi ustida turib qoldi, kirgani unamadi-da "Men oliyman, bu tubanga qanday kirayin", dedi. Shunda Jabroil alayhissalom keldi, unga "Ey aziz jon, Olloh nomi bilan kirgil!" dedi. Jon Olloh nomini eshitgan hamon kirdi.

Yana bir rivoyatda keladiki, Jon Odamning boshiga kirib, ikki yuz yil turib qoldi. Undan keyin ko'ziga kirgan edi, ko'zlari ochildi. O'z yuzini ko'rdiki, qora tuproqdan yaralmish. Olloh o'z qudratini ko'rsatish uchun ko'zni yaratgandi. So'ngra burunga kelganda bir aksa urdi. Jabroilga xitob keldi: "Odamning burnidan chiqqan nafasni omonat saqlagil!" Undan og'ziga keldi, shunda aytdiki: "Al-hamdu li-llahi robbil olamin". Olloh yorlaqadi: "Parvardigoring senga rahmat qilsin, Men seni shuning uchun yaratdim". Shundan keyin jon ko'ksiga keldi. Shu yerda turmoqchi bo'lgandi, tura olmadi. Shu asnoda Olloh taolo: "Va inson shoshiladurgan bir mahluq qilib yaratildi", dedi. Shundan so'ng qorniga kelgandi, taom istadi. Jon jasad ichida yoyila boshladi, suyaklar, go'sht, teri, tomir kabilan hosil bo'ldi, tebrana boshladi. Odamning terisi bag'oyat ko'rkli edi. Kundan-kun tiniqlasha boshladi. Qachonki illatlar hosil bo'la boshlaganda, teri suyuldi. O'sha terining belgisi barmoqlar uchida qoldi, u tirnoqlarga aylandi. Olloh taolo Odam-ni butun ko'rkliklar bilan bezatdi. Tishlaridan nur balqirdi, ko'zlari nurga monand, Muhammad mustafoning nuri Odamning yuzida to'lin oy yanglig' balqib turardi. Odam ul nurning ravshanligini ko'rib, "bu nurni bir ko'rsam", deb istak bildirdi. Ollohning farmoni bilan u nur Odamning o'ng yanog'iga, undan yelkasiga, undan qo'lga indi. Nur qo'lida ko'tarila

borib, shahodat barmog'ining uchida to'xtadi. Odam bu barmog'ini yuqoriga ko'tarib, uning ko'rkini ko'rib tong qoldi-da: "Laa ilaha illallohu Muhammadur rasululloh", dedi. Avval barmoqni ko'tarib, shahodat kalimasini aytmoq Odam farzandlariga shundan sunnat bo'lib qoldi. Farishtalar Odamni osmonga olib chiqdilar. Jabroil alayhissalom bir ot keltirdi. U mushk-anbardan yaratilgandi. Odam unga mindi. Jabroil alayhissalom tizginini tutdi. Hazrat Mekoil o'ngida, hazrat Isrofil so'lida yurib, osmonlarni kezdilar. Farishtalar yo'liqqanida Odam ularga: "Assalomu alayka yo maloikatallohu!" deb salom qilar edi. Bunga javoban farishtalar: "Alaykumus-salomu va rahmatullohi va barokatuhu!" der edilar. Olloh taolo xitob qildiik: "Bu sening saloming bo'lur va yana sening o'g'lonlarningning qiyomatga qadar salomlari bo'lur!". Odamni jannatga kiritganlarida u yerdagi ne'matlarni, hurlarni, qasrlarni tomosha qilib yurib, o'ziga o'xshagan mahluqotga ko'zi tushmagach, ko'ngli to'lmadi. Shunda Olloh taolo Odamni uyquga cho'mdirdi. Uzoq davom etgan uyqu orasida Olloh taolo Odamning chap biqini qobirg'asidan Havvoni yaratdi.

U xutba bu turur: "Hamd-mening maqtovim, mening ismim-Olloh, rahmon - mening hazinalarim kaliti, rahim - gunohkorlarimning gunohini kechish kalti, ulug'lik - mening libosim, buyuklik - mening to'nim, azizlik va sahiylik - mening go'zalligim, go'zallik va ulug'lik - mening martabam, insonlarning hammasi - mening qullarim va cho'rilarim, anbiyolar va payg'ambarlar - mening elchilarim va tanlagan bandalarimdir. Muhammad - mening habibim va payg'ambarim, uning ummatlari - ummatlarning yaxshisidir va mening sevgan do'stlarimdir. Men, badahqiq narsalarni juft yaratdim, toki bu bilan mening birligimga isbot topsinlar. Shohid bo'linglar, mening farishtalarim va mening arshimni ko'tarib turguvchilar va mening osmonimdan sokinlar - Men, batahqiq, juftladim cho'rim Havvoni qudratimning san'ati bo'lgan va yaratishimning ajoyiboti bo'lgan Odamga. Menga tasbeh aytish (Subhanalloh deyish) va tahlil aytish (La ilaha illalloh deyish) va odam bolalarining namoz o'qishi mahr qilindi. Ey Odam, jannatimga kir va mevalarimdan tanovul qil. Mana bu daraxtga yaqinlashmanglar. Salom bo'lsin har ikkalanglarga va mening rahmatim ham bo'lsin. Odamlarning parvardigori bo'lgan Ollohga shukur". Habarda kelurki, Odamdan so'radilar: "Nega Odam ataliding?" Javob berdilar: "Shuning uchunki, men bir odim yer tuprog'idan yaratildim". Havvoga savol qildilar: "Ne uchun Havvo atadilar?" Javob berdilar: "Tirik jondan yaratildim". Yana ba'zilar aytadilar, Odam tuproqdan yaratildim, tuproq turgan sayin ko'rkli bo'lar. Havvo esa etdan yaratildi, et turgan sari sasir. Shu tufayli xotinlar qarisa, ko'rkini yo'qotur. Odam va Havvo nikohlanganlaridan keyin xitob keldi: "Ey Odam, jufting bilan jannatga kirgil, ne'matlardan yenglar. Ammo manna bu daraxtga yaqinlashmanglar zolimlardan bo'lgaysizlar". Bu daraxt - bug'doy daraxti edi.[3]

Qissalar hajmi turlicha: masalan, Yusuf haqidagi qissa salkam 100 sahifani tashkil qiladi. Biz Yusuf payg'ambar haqidagi hikoyatlarga dunyoviy ruh ham singdirilganligini ko'ramiz.

Ushbu qissada (*ko'pchiligimiz ushbu surani Qur'on tarjima/tafsirini o'qigan deb umid qilamiz*) Yusuf alayhissalom kichkina bolaliklaridan boshlab, to u kishining Misr Azizi (*ya'ni podshoh tomonidan tayinlangan hukumat rahbari-hukmdor*) bo'lgunlaricha bo'lgan davr oralig'ida bo'lib o'tgan voqealar tasvirlanadi. Shu bo'lib o'tgan voqealar ichida biz ko'rib chiqmoqchi bo'lganimiz, bu Misr podshohi ko'rgan tush, bu tushning Yusuf alayhissalom tomonidan ta'bir qilinishi va shu ta'birdan kelib chiqib kerakli chora-tadbirlar ko'rishlari haqidagi qismidir. Xullas, Yusuf alayhissalom tuxmat bilan zindonga tashlangan paytlar (*boshga qiyinchilik tushgan paytlar, eng og'ir sinovlar payg'ambarlarga berilganligini eslab o'tishimiz foydadan xoli bo'lmasa kerak*) Misr podshohi bir tush ko'radi. Podshoh tushida **yettita semiz sigirni yettita oriq sigir yeyayotganini va yettita yashil boshqni va shuncha qurub qolgan boshqni ko'radi**. [1] Podshoh tushining ta'birini ayonlaridan so'raydi. Misr podshohining

«ko'rmoqdaman» deb aytishidan mazkur tushni bir emas, bir necha marta ko'rganligi ma'lum bo'ladi. U faqat shu tushni ko'raverganidan keyin a'yonlarini to'plab, ularga tushini aytgan va ta'bir qilishlarini so'ragan.

Yusuf alayhissalom tush xususida podshohga quyidagilarni aytdilar: **“U: Ketma-ket yetti yil ziroat qilasizlar. Yig'ishtirib olgan hosilingizni boshog'ida qoldiring. Magar ozgina yeydiganingizni (qoldirmasangiz ham bo'lur)”.**[1]

Ya'ni, podshoh tushida ko'rgan yettita semiz sigir va yashil boshqoqning ta'biri shulki, yetti yil juda serhosil keladi. U yillarda sizlar ketma-ket don ekib, ziroat qilasizlar. Hosil to'playsizlar. O'shanda to'plagan hosillaringizni boshog'ida qoldiring. Yaxshi saqlanadi. Chirimaydi, qurt-qumursqalar teshib ketolmaydi. Faqat o'zingiz uchun yeyishga yarashasini olsangiz, bo'laveradi. **«So'ngra, undan keyin yettita shiddatli (yil) kelur, ular oldindan tayyorlab qo'yganingizni yeydilar. Magar ozgina asrab qo'yganingizgina qolur».** [1] Ya'ni, serhosil yetti yildan keyin yana shuncha shiddatli, qahatchilik yillari keladi. Podshohning tushidagi yetti oriq sigir va quruq boshqoq shunga ishorat. O'sha yetti shiddatli, qahatchilik yili o'zidan oldingi yetti serobchilik yilini yeydi. Boshqacha qilib aytganda, yetti mo'l-ko'lchilik yilida to'plangan hosilni yetti qahatchilik yilida yeysizlar. Faqat urug' uchun saqlab qo'ygan ozgina dongina yeyilmay qoladi.

Aynan Yusuf qissasining shu qismidan olinadigan xulosalarimiz quyidagichadir: 1. Alloh taolo o'z payg'ambarlariga oddiy odamlarga yubormagan og'ir sinovlarini yuborar ekan; 2. Allohga iymon keltirib, unga taqvo qilib, ibodatida sobitqadam bo'luvchilar, ertami-kechmi baribir ajrlarini olar ekanlar. Ularning ajri hech qachon zoe bo'lmas ekan. Ular buni bu dunyoning o'zida ko'rajak ekanlar. Oxiratdagi ajr-mukofotlar esa bundan ham yaxshiroq bo'lar ekan; 3. Alloh taolo bandalariga qiyinchilikdan so'ng osonlik, nochorlikdan so'ng imkoniyat, xavf-xatardan so'ng omonlik, xorlikdan so'ng farovonlik berar ekan; 4. Alloh o'z rahmatini kimga xohlasa, o'shanga muyassar etar ekan; 5. Inson har qanday holatda ham, ya'ni boshga tushgan qiyinchiliklarga, xatto tuxmatlarga ham qaramay tushkunlikka tushmasligi, balki harakat qilishi kerak ekan; 6. Qaysi ish ko'proq qo'lidan kelishini, qaysi biriga layoqati borligini ham bildirishi mumkin ekan; 7. Alloh bergan aql-idrok, iqtidor va salohiyatdan, hayotiy tajriba davomida orttirilgan bilimlardan xalq, el-ulus ummatning manfaati yo'lida foydalanish kerak ekan; 8. Boshog'ida saqlangan don-dun uzoq saqlanar ekan (ya'ni keragini tegirmondan chiqarib iste'mol qilib, qolganini boshog'ida saqlash yaxshi natija berar ekan); 9. Mo'l-ko'lchilik /serobgarchilik paytida kelgan boyliklarni yeb-bitirmasdan ularni tejab-tergab, isrof qilmasdan samarali ishlatilsa (joylashtirilsa) qiyinchilik, qahatchilik davrida shu amalga oshirilgan tadbirlarning ijobiy natijasini ko'rish mumkin bo'lar ekan.

Qissalarda real hayot voqealari bilan bog'liq mavzular ham uchraydi. Qissalar bayonida, personajlar tasvirida xalq og'zaki ijodining bevosita ta'siri seziladi. Asarda ma'rifiy-didaktik hikoyatlar ham mavjud (Luqmon hikoyasi va b.). Qolgan qissalar ham payg'ambarlar va payg'ambarlashtirilgan shaxslar to'g'risidadir. Rabg'uziy har bir qissaning boshlanishida payg'ambarlar haqida qisqacha ma'lumot, so'ngra izohlovchi she'r, so'ng nasrda qissaning asosiy mazmuni beriladi. Bu mazmun ham yaxlit voqealar bayonidan iborat bo'lmay, shu voqealar bilan bog'liq bir necha naql va hikoyatlardan ham iboratdir. Masalan, Idris payg'ambar to'g'risida izoh va she'r keltiriladi. So'ngra nasrda uning o'ziga xos xislatlari aytiladi. (diniy rivoyatlarda keltirilishicha, dastlab qalam ham Idris payg'ambarga berilgan. Insoniyatga birinchi dars tayyorlashni ham Idris payg'ambar o'rgatgan ekanlar. Dars so'zi ham Idris payhambarning nomlaridan olingan ekan.) Qissadan ma'lum bo'lishicha, Idris payg'ambar ilmu hikmatda, podshohlikda, payg'ambarlikda uchinchidir. U nima narsa bo'lsa, tikib kiyishni bilgan, shamshir,

pichoq kabi asboblarni yasagan, osmonda yashagan, jannatda tirik yurgan, yetmish ikki tilni bilgan, dinga da'vat qilib, turli rasm-rusumlarni o'rgatgan. Xudo uning sidqidildan qilgan toat-ibodatlari, ishlarini nazarda tutib, o'lib qayta tirilishiga, osmonga chiqib sayr qilishiga, do'zax va jannatda aylanib, jannatda qolishiga izn beradi.

Idris alayhissalom Alloh taoloning payg'ambarlaridan Odam va Shis alayhissalomlardan keyingi – uchinchi va Qur'oni Karimda zikr qilingan payg'ambarlar ichida Odam Atodan keyingisidir. Alloh taolo u zot haqlarida Maryam surasida marhamat qilib aytadi: “...va Kitobda Idrisni esla. U siddiq va nabiy bo'lgan edi. Uni oliy maqomga ko'tardik» [1].

Shuningdek, Anbiyo surasida: «...va Ismoil, Idris va Zulkiflni (esla). Ularning har biri sabr qiluvchilardandir. Ularni O'z rahmatimizga kiritdik. Albatta, ular solihlardandir», deydi [1].

Qur'oni Karimda Idris alayhissalom haqlarida bundan boshqa ma'lumot yo'q. Ammo, tarixchilarning ta'kidlashlaricha, Idris alayhissalomning otalarining ismi Yorid bo'lib, nasablari Shis alayhissalomga to'rt avlod orqali yetib boradi. Mashhur tarixchilarimizdan Ibn Is'hoq rahmatullohi alayhning ta'kidlashicha, Idris alayhissalom qalam bilan yozuv yozgan birinchi odamdir. Ulamolarning rojih (kuchli) gaplariga qaraganda, Idris alayhissalom Bobilda tavallud topganlar. Alloh taolo u zotga payg'ambarlikni berganidan keyin kishilarni Odam va Shis alayhissalomlarning shariatlariga da'vat qilganlar. Biroq u zotning da'vatlarini ozchilik qabul qilib, ko'pchilik rad etgan. Shunda u zot o'zlariga ergashganlar bilan Bobilni tark etib, hijratga chiqqanlar. U kishi o'z hijratlari uchun Misrni tanlaganlar va u yerda yashagan paytlarida odamlarni Allohning diniga da'vat qilganlar. Idris alayhissalom birinchi bo'lib madaniy ishlarni yo'lga qo'yganlar. Odamlarga madaniyatga oid ishlarni, qonun-qoidalarni o'rgatganlar. U zotning davrlarida 188 ta shahar qurilgan ekan. Idris alayhissalomning yer yuzidagi istiqomatlari sakson ikki yil bo'lgan. So'ng Alloh taolo u zotni «oliy maqom»ga ko'targan. Idris alayhissalom yerdagi umrlarining oxirigacha Allohning shiati bilan hukm qilishda bardavom bo'ldilar. Albatta, yer yuziga payg'ambarlarni yuborishdan ko'zlangan maqsad ham Allohning shiati davom etishi edi. Shunday qilib odamlar ko'payib bordi va bir o'lkadan boshqa o'lkalarga hijrat qilish holatlari yuz berdi.

E'tiborlisi shundaki, qissalar va ular bilan bog'liq hikoyatlar maqsadi muayyan bir g'oyaga bo'ysundirilgan holatda bayon qilinadi. Sulaymon alayhissalom qissasida shu holat ko'zga tashlanadi. Mazkur qissada tasavvufiy qarashlar ham o'z ifodasini topgan. Ayniqsa, chumolining savollari va izohlari ko'proq ana shu qarashlar bilan bog'lanadi: **“Sulaymon (xizmati) uchun jin, ins va qushlardan iborat lashkarlari to'planib, tizilgan hollarida turdilar”**[1]. Ushbu oyatda Sulaymon a.s.ning haybatli lashkari vasf qilinmoqda. Ya'ni, jinlar, insonlar va qushlardan tarkib topgan, bir-biri bilan mutanosib tarzda, qat'iy intizom asosida tuzilgan lashkar. Sulaymonning lashkarida tartibsizlik bo'lishi mumkin emas. Sulaymonning lashkaridagi har bir kimsani, u insonmi, jinmi yoki qushmi har birini nomma-nom tanishi bilan birga, safdagi o'rnini ham biladi. Shuning uchun ham, ozgina hayallagan Hudhudning o'z o'rnida yo'qligini Sulaymon a.s. tezda payqadi. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ أَمْ يَا نِي: **“U qushlarni ko'zdan kechirib: «Nega men hudhudni ko'rmayapman, balki u (beruxsat) g'oyib bo'luvchilardandir?!-dedi”** [1].

Sulaymon a.s. lashkaridagi askarlarni doim nazorat qilib turadi, holidan xabardor, ko'rinmay qolsa uning sababini so'raydi. Demak, Sulaymon a.s.ning askari zinhor o'z holiga tashlab qo'yilgan emas.

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
ya'ni: **“To ular chumolilar vodiysiga yetganlarida, bir chumoli: «Ey, chumolilar! Uyalarigizga kiringiz, yana Sulaymon va uning lashkarlari o'zlari sezmagan hollarida**

sizlarni ezib ketmasinlar!» –dedi” [1,-B.378]. Sulaymon a.s. ana shunday tartib-intizomli lashkari bilan chumolilar vodiysidan o‘tayotganida ularni ko‘rgan chumolilardan biri o‘z qavmiga bo‘lgan rahm-shafqati o‘laroq, ularni ehtimoliy xatardan ogohlantirmoq maqsadida **“Ey, chumolilar! Uyalarigizga kiringiz”**, dedi. Xatar shundan iborat ediki, **“Sulaymon va uning lashkarlari o‘zlari sezmagani hollarida sizlarni ezib ketmasinlar”**. Ya’ni, qasddan emas, balki lashkarning tuzilmasi, uning yurish tartibi o‘ziga xos bo‘lgani tufayli, hamda odatda oyoq ostida ko‘z ilg‘ashi qiyin bo‘lgan mayda hasharotni sezmaslik natijasida ezib ketish ehtimoli mavjud. Chumolining o‘z qavmiga ushbu uslubda nido qilishi, o‘z navbatida chumolilarning uning chaqirig‘iga itoat etishlarini ta’minlaydi. Chunki, talofat ko‘rish aniq emas, balki ehtimol ko‘proq bo‘lgan holda o‘zini ehtiyot qilish tirik jonzoqlarning tabiatida bor narsa. Aksincha, halokat yetishi aniq bo‘lganda aksariyat hollarda jonzoqlar o‘zini himoya qilish uchun mudofaga o‘tadi, natijada ojizligi tufayli halok bo‘ladi. Qolaversa, chumoli Sulaymon a.s.ni ma’zur tutib, chumolilarni qasddan halok ezmasligini e’tirof etgani holda, **“o‘zlari sezmagani hollarida sizlarni ezib ketmasinlar”**, dedi. Bordiyu, Sulaymon a.s.ning lashkari chumolilardan bir qanchasini ezib ketgan taqdirda ham, chumoli buni qasddan emas, balki sezmasdan qildi, deb Sulaymon a.s. va uning qo‘shinlari haqida yaxshi gumon qilishi ehtimoli mavjud. Zero, chumoli Sulaymon a.s.ni biladi, uning adolatini, maxluqotlarga nisbatan shafqatini tan oladi, uning gapini tushunishiga ham aqli yetadi. Shuning uchun, Sulaymon a.s.ga nisbatan odob saqlagan holda so‘zladi. Quroni karimda **فَتَيْسَمَ ضَاجِكًا مِنْ قَوْلِهَا** ya’ni: **“(Sulaymon) uning so‘zidan kulib, tabassum qildi”** [1,-B.378]. Chumolining so‘zini fahmlagan Sulaymon a.s. **“kulib, tabassum qildi”**. Sulaymon a.s. chumolining o‘z qavmiga nisbatan mehr-shafqatli ekanini ko‘rib, u va uning lashkaridan go‘yo uzr so‘ragan holda, odob saqlab aytgan gapidan taajjublanib, beixtiyor tabassum qildi. Sulaymon a.s. ushbu holatdan ta’sirlanib, Alloh taolo tomonidan berilgan imkoniyat, quvvat, ilm, fahm, mulk, payg‘ambarlik kabi ne’matlarga barcha-barchasi uchun Alloh taologa shukrona qildi.

وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

ya’ni: **“Ey, Rabbim! Menga va ota-onamga in’om etgan ne’matingga shukr qilishga va O‘zing rozi bo‘ladigan yaxshi amallarnigina qilishga meni muvaffaq etgin va meni O‘z fazling bilan solih bandalaring qatoriga kiritgin!”** [1] Sulaymon a.s. unga berilgan barcha ne’matlarni faqat yaxshilik yo‘lida ishlatishga erishish bilan uning shukri ado bo‘lishini biladi. Shuning uchun mazkur duoni qilmoqda. Bu duo Alloh taoloning bergan behisob ne’matlariga shukr qilishni hojlagan har bir solih bandaning duosidir.

Bu qissalar asarda olg‘a surilgan asosiy g‘oyaviy-badiiy maqsad bilan yaxlitlikni tashkil etadi. Misol sifatida «Dovud haqida»gi qissa bilan tanishish mumkin. Qissa Dovudning ta’rifi bilan boshlanadi. So‘ng she’riy tavsif beriladi. Undan keyin Dovud payg‘ambar haqidagi umumiy tasavvurlar bayon etiladi: «Dovud yalavoch (payg‘ambar) bani Isroildan erdi. O‘n qarindosh erdilar. Otalari Is’hoq otlig‘ Dovud qamug‘idin (barchasidan) kichik erdi. Tun-kun yig‘layur erdi ibodat ichinda». Ko‘rinib turganidek, Rabg‘uziy nasrda nihoyatda sodda, lo‘nda, tushunarli va ta’sirchan ifodalarni topa olgan. Shuning uchun ham bu asar asrlar davomida qo‘ldan tushmay kelgan. Dovud bilan bog‘liq hikoyatlarda adib adolat va zulm, hunar egalari, ota-ona va farzandlar munosabati singari mavzularga asosiy e’tiborni qaratgan. Dovud payg‘ambar hikoyatida biz halollik, halol mehnatni ulug‘lash g‘oyasini ko‘ramiz.

Dovud va Sulaymon alayhisalom ikki hurmatli payg‘ambar, ikki ulug‘ podshoh bo‘lishgan. Alloh taolo ikkisiga payg‘ambarlik va podshohlik ne’matini nasib etgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

G‘oyaviylik asardagi barcha hikoyatlar uchun xosdir. Ko‘rinadiki, Rabg‘uziy qissa va hikoyatlari insonlarning yer yuzida yaxshi amallarni bajarishlariga, ezgulikka xizmat qilishlariga qaratilgan. Asardan o‘rin olgan hikoyatlarning ko‘pchiligi real hayot hodisalarini izohlashga qaratilgan. Masalan, insonga jon ato etilishidan oldin uning tanasi tirmoqlar kabi silliq edi, jon baxsh etilgach, yumshab, hozirgi holatga keldi, avvalidan nishona sifatida tirmoqlar saqlab qolindi. Qarg‘alardan biri yerni cho‘qalib, o‘lgan sherigini ko‘mishdan yerga ko‘mish odati rusum bo‘ldi. Shuningdek, arining g‘o‘ng‘illashi, qaldirg‘ochning odamlar orasida bo‘lishi, ilonning qurbaqaga o‘chligi va hakazolar hayotiy hodisalar bo‘lib, izohlovchi hikoyatlardir. Ana shu o‘rinda asarga xos eng muhim xususiyat rivoyat va hayotiy ananalar tutashtiriladi.

XULOSALAR

Nosiriddin Burhoniddin Rabg‘uziy payg‘ambarlar obrazi va ular bilan bog‘liq mavzularni tasvirlash orqali butun insoniyatni ezgulikka chorlash maqsadini birinchi o‘ringa qo‘yadi. Yuksak ma‘naviy kamolotga erishish yo‘lida har bir inson bu foniy dunyo sinovlariga sabr qilishi, halol mehnat bilan umr kechirishi, yaxshilik qilishi, pokiza ahloq egasi bo‘lishi lozimligi asar konsepsiyasini tashkil qiladi. Muallif bu ezgu niyatlarini asarga jo etar ekan, quroni rivoyatlar, qissalar, sharq motivlari, manbalari va tasavvuf ta‘limotiga bevosita tayanadi. Aynan bu asar sharqona va diniy-falsafiy ruh bilan sug‘orilgani uchun ham o‘zgacha joziba kasb etadi. Bu rivoyatlar Rabg‘uziyning nasrdagi katta mahoratini ko‘rsatsa, asardan o‘rin olgan g‘azal va she‘rlarda tabiat ko‘rki, qahramonlarni ruhiy holatlarini yorituvchi she‘rlar uning nazmdagi mahoratini ko‘rsatadi. «Qissasi Rabg‘uziy» yoki “Payg‘ambarlar qissasi”ga diniy xarakterdagi bir asar sifatidagina qaramaslik kerak. Chunki, asarda diniy ruhga nisbatan inson xayoti, kelajagi va real borliq bilan bog‘liq dunyoviy ruh ham ustun darajadadir. Asar tom ma‘nodagi islom dini manbai sifatida ham qimmatlidir.

Asar sujetiga asos bo‘lgan voqealar islom dinining muqaddas kitobi Qur‘oni Karimga tayanadi. Rabg‘uziy bu qissalarni o‘z dunyoqarashi hamda tajribasi asosida qayta ishlashga harakat qilgan, o‘z badiiy tafakkuri bilan ularni boyitgan. Asarda jamiki turkiy xalqlarning ajdodlari nash‘u namo qilgan qadimgi turkiy tilning butun jozibasi, butun boyligi, tarovati, kuchi, qudrati namoyon bo‘lgan. Bu asar bugungi kunda parokanda bo‘layozgan turkiy xalqlarning avlodlari uchun ajoyib va o‘ta qimmatli bo‘lgan noyob ma‘naviy meros va yodgorlikdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Qur‘oni karim. Toshkent 2001.
2. Mallaev.N. O‘zbek adabiyoti tarixi. Toshkent 1-kitob. 659 b.1969.
3. Rabg‘uziy. Qissasi Rabg‘uziy. “Yozuvchi”, 1-2-kitob, T., 1990-91.
4. O‘zbek adabiyoti tarixi. Ak.nashr. 5 tomlik 1-tom, 1977.
5. Nosiruddin Rabg‘uziy. Qissasi al-anbiyo (Mullo Salohiddin ibn Mullo Sharafuddin nashri va tarjiması).– Qozon: Matbaa Karimiyaya. 1914. – B.5.
6. Adabiyot darsligi 9-sinf. O‘zbekiston. Toshkent 2019. B. 368